

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE FÍSTULA AORTOCAVAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 10/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11552050

Ian Freire Castro¹; Carlos Newton Diógenes Pinheiro²; Francisco Eduardo Siqueira da Rocha³; Antônio Nogueira Viera³; Paulo Renato Pereira Magalhães⁴; Humberto Lucca Andrade Moreira⁴; Ana Carolina Rodrigues de Andrade³; Anderson de Sousa Jorge³; Lara Albuquerque Braga⁵; Paulo Roberto Araújo Barreto⁶

RESUMO

Existe, atualmente, uma crescente incidência em uma condição patológica que pode ter impactos importantes na vida dos pacientes vasculares, que consiste em uma comunicação patológica entre os principais vasos do corpo humano: a aorta e a veia cava inferior. Ambas são responsáveis pela canalização sanguínea na sua maior proporção volumétrica absoluta, e uma comunicação entre as mesmas pode trazer danos. O presente trabalho busca trazer dados atuais e consistentes objetivando unificar conhecimentos sobre a fístula aortocaval (FAC) em uma revisão coesa da literatura.

Palavras-chave: fístula arteriovenosa; traumatismo; aorta; aneurisma; endovascular; veia cava; aortocaval.

ABSTRACT

Currently, there is a growing incidence of a pathological condition that can have significant impacts on the lives of vascular patients, which consists of a pathological communication between the major vessels of the human body: the aorta and the inferior vena cava. Both are responsible for the largest proportion of blood flow in terms of absolute volume, and communication between them can cause harm. This study aims to provide current and consistent data aiming to unify knowledge about aortocaval fistula (ACF) in a cohesive literature review.

Keywords: arteriovenous fistula; trauma; aorta; aneurysm; endovascular; vena cava; aortocaval.

INTRODUÇÃO:

A fístula aortocaval (FAC) é uma comunicação vascular anormal entre a aorta e a veia cava inferior (VCI), sendo as veias ilíacas dificilmente afetadas¹. Essa condição é rara e com alta taxa de mortalidade se não diagnosticada e tratada precocemente. Na literatura, há relatos que mencionam incidência menor que 1% a até 10% se pacientes com aneurisma complicado². Essa complicação ocorre por rotura de aneurisma de aorta abdominal (80%), lesão traumática (15%) ou lesão iatrogênica (5%), sendo relatado, também, causa congênita^{3,4}.

A FAC foi primeiramente descrita por Syme, em 1831, apresentando 100% de mortalidade naquela época, sendo quase todos os casos relatados em homens⁵. Em 1955, Cooley descreveu o primeiro caso de um paciente submetido a um reparo aparentemente bem-sucedido de aneurisma

aorto abdominal (AAA) roto com uma fístula aortocaval, utilizando uma ponte de safena aorto-ilíaca, em que o paciente teve uma boa recuperação ⁶. Apenas em 1998, Beveridge et al. relatou o primeiro reparo endovascular da FAC usando uma endoprótese bifurcada e embolização com mola da artéria ilíaca interna direita ⁷.

A incidência dessa condição vem crescendo ao longo dos anos, provavelmente, em virtude do aumento da longevidade, do número de procedimentos vasculares e de modalidades diagnósticas ⁵. Além disso, a alta taxa de mortalidade é um fator que preocupa, uma vez que a FAC apresenta, na maioria dos casos, um rápido início de instabilidade hemodinâmica, perda sanguínea significativa e disfunção orgânica que, geralmente, ocorre antes do diagnóstico e tratamento cirúrgico, bem como, essa complicação afeta com mais frequência idosos que apresentam múltiplas comorbidades, o que aumenta o risco de eventos adversos ^{8,9}.

Apesar desses fatos, existem poucos dados na literatura sobre a epidemiologia, o diagnóstico e a abordagem da FCA, sendo fundamental uma revisão sobre esse tema, com o intuito de trazer artigos científicos em contexto global, a fim de verificar as principais informações sobre essa complicação e estimular mais pesquisas para a abordagem dessa condição.

Dessa forma, o objetivo desta revisão de literatura é abordar as principais informações sobre fístula aortocaval, desde da patogênese, epidemiologia e quadro clínico, até a abordagem geral na emergência.

METODOLOGIA:

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A revisão de literatura permite uma pesquisa aprofundada dentro de diversos autores sobre um

tema específico, nesse caso, as fístulas aortocaval.

Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o tema fístula aortocaval, em que foi utilizada as bases de dados “PubMED” e “Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)”, com o auxiliador de referências Mendeley, a fim de buscar artigos sobre essa condição clínica no contexto global. A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos incluídos e avaliados para este estudo baseou-se nos descritores contidos na lista dos Descritores em Ciências de Saúde (DeCS) e suas combinações em português e inglês: (fístula aortocaval OR aortocaval fistula).

Os critérios de inclusão foram os estudos científicos que abordassem sobre a fístula aortocaval com publicação nos últimos 5 anos, sendo excluído, portanto, as duplicatas e aqueles que não tivessem nenhuma informação sobre o conceito, epidemiologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento desse tipo de complicação vascular.

O processo de escolha dos artigos, deu-se por meio da busca em bases de dados, retirando as duplicatas, e, posteriormente, realizando uma avaliação desses artigos por meio do título e do resumo, e, por fim, uma análise dos textos. Quando havia dúvida na inclusão, o artigo era lido por outro autor e a decisão era tomada em consenso.

RESULTADOS

Diante da pesquisa nas bases de dados, 131 estudos foram encontrados, após a retirada de duplicatas, e, posteriormente, depois da análise dos artigos, foram incluídos 28 estudos científicos sobre a FAC, sendo 27 relatos de caso e 1 revisão de literatura.

Entre os relatos de caso, foi possível observar uma predominância de pacientes idosos, com média de idade de 63,2 anos e apresentando

alguma comorbidade. Os principais sintomas relatados foram: dor abdominal e lombar, massa palpável e pulsátil, sopro abdominal, edema de MMII, dispneia e instabilidade hemodinâmica, sendo a tríade clássica da fístula aortocaval (dor abdominal, massa palpável e sopro abdominal) presente em apenas 8 casos (29,6%).

A fístula aortocaval foi causada em 12 casos devido um AAA roto, em 6 por um AAA não roto, 1 por aneurisma ilíaco direito roto, 1 relato devido aneurisma inflamatório e 1 por causa congênita, em virtude da persistência do canal arterial.

Em todos os casos, o diagnóstico foi realizado por angiotomografia computadorizada (ATC), e, por fim, escolheu-se uma abordagem cirúrgica aberta (29%) ou endovascular (51,8%), bem como nos demais casos, optou-se por um tratamento paliativo (7,4%) ou o paciente foi a óbito antes de iniciar qualquer abordagem (11,1%). Entre os pacientes que realizaram alguma abordagem cirúrgica, 3 foram a óbito, sendo 2 casos por via aberta e 1 caso por via endovascular, em virtude de um choque séptico pós-operatório. Todas as reabordagens (7 casos) ocorreram nos pacientes que realizaram o reparo por via minimamente invasiva, sendo a maioria devido a formação de endoleaks tipo 2 (57,1%).

DISCUSSÃO:

Os poucos casos encontrados na literatura nos últimos 5 anos mostram a baixa incidência da fístula aortocaval, e esse fato, torna essa condição um desafio, uma vez que dificulta os estudos sobre a melhor abordagem dessa complicação. Assim, é fundamental observar as principais causas de FAC e as possíveis manifestações clínicas, a fim de obter uma suspeita e, conseqüentemente, tentar diagnosticar e tratar rapidamente, já que as taxas de mortalidade variam de 7-50%¹⁰.

Nos relatos encontrados nesta revisão, a maioria ocorreram devido a AAA roto, o que está de acordo com a literatura, a qual mostra que as principais causas de FAC são AAA roto (80%), lesão traumática (15%) e lesão iatrogênica (5%), devido, por exemplo, a laparotomia exploradora. Em poucos casos, essa condição pode ocorrer de forma espontânea, estando, provavelmente, relacionada a arterite de Takayasu, sífilis, aneurismas micóticos, vasculites, infecção hematogênica, exposição a radiação e doenças do tecido conjuntivo, como as síndromes de Ehlers-Danlos e Marfan ^{2,3,11}. As causas de AAA inflamatório apresentam uma taxa de morbidade e mortalidade perioperatória 3 vezes maior em comparação ao AAA ¹².

Na literatura, ainda não existe um consenso sobre a patogênese da FAC, sendo atribuído a um conjunto de fatores envolvidos, como aterosclerose, fatores genéticos, hipertensão arterial e trauma. Acredita-se que uma lesão da parede do aneurisma da aorta cause necrose por pressão daquela região do vaso, o que leva a uma inflamação periaórtica, ocasionando uma adesão e erosão da VCI. Tal fato, provoca a formação da fístula que desvia o fluxo sanguíneo arterial de alta resistência para o circuito venoso de baixa resistência ^{2,13,14}. Além disso, há relato de FAC congênita devido à persistência do canal arterial, manifestando-se na infância ⁴.

O desvio do fluxo sanguíneo ocasiona as principais manifestações clínicas da fístula aortocaval, porém, nos relatos analisados, esse quadro foi muito variável, podendo causar desde uma condição aguda com instabilidade hemodinâmica ¹⁵, até um quadro crônico sem sintomas, onde mesmo assintomático existe potencial de morte súbita secundária à insuficiência cardíaca de alto débito ^{10,16,17}. Tal fato mostra a necessidade de ter um maior conhecimento sobre essa complicação, a fim de suspeitar e diagnosticar de forma precoce.

Além disso, a dor abdominal e lombar, massa abdominal pulsátil e sopro de maquinaria abdominal, conhecidos como a tríade clássica dos sinais e sintomas da FAC está presente em apenas 17%^{18,19}, sendo observado em somente 8 dos relatos analisados (29,6%). O sopro abdominal está presente em dois terços dos pacientes e a massa abdominal pode estar ausente em quase metade dos casos, o que atrasa ainda mais o diagnóstico (Kumar, 2021). Alguns relatos de casos descrevem a insuficiência renal como apresentação da FAC, a qual ocorre em virtude da pressão venosa renal elevada que causa uma diminuição da perfusão desse órgão, e a insuficiência cardíaca presente em um terço dos pacientes^{5,13}. Outros sintomas incluem oligúria, hematúria, pressão de pulso ampla, hipertensão venosa regional, isquemia de membros inferiores e embolia pulmonar paradoxal, entre outros^{10,11,20}.

O diagnóstico de FAC pode ser feito por diversos exames de imagem, como a ultrassonografia com Doppler colorido, angiografia por ressonância magnética, angiotomografia computadorizada (ACT) e aortografia, que continua sendo o padrão-ouro^{5,21}. Em todos os casos analisados, o exame que definiu o diagnóstico da FAC foi a ATC, onde é possível observar a presença simultânea de contraste na aorta e na veia cava inferior durante a fase arterial, sendo este o sinal mais importante segundo o estudo de Navdeep Singh e colegas^{13,22,23}, porém, em caso de aneurisma, ele pode comprimir a VCI e dificultar a visualização desse achado, necessitando observar outras características, como a presença de contraste nas veias ilíacas ou renais na fase arterial e a perda do plano adiposo aortocaval².

Outros exames também foram relatados com a intenção de encontrar complicações da FAC, como o ecocardiograma, eletrocardiograma e avaliação de função renal. O ecocardiograma é um importante exame na admissão que pode identificar um aumento do débito cardíaco, disfunção

e sobrecarga ventricular e, conseqüente, insuficiência cardíaca, o que sinaliza uma suspeita de FAC ^{24,25}.

O tratamento pode ser realizado tanto com cirurgia aberta quanto endovascular, porém ainda não existe um consenso na literatura sobre o melhor procedimento, devendo a conduta ser individualizada para cada paciente. O tratamento endovascular tem sido associado a melhores taxas de sobrevida, com taxa de mortalidade de cerca de 3,8%, e internações hospitalares mais curtas, porém as complicações, como os endoleaks, podem afetar os resultados a longo prazo, necessitando de reintervenções. Enquanto que a cirurgia aberta apresenta taxa de mortalidade de cerca de 12% e menores índices de novas reabordagens, sendo preferível quando a FCA é um achado coincidente durante a laparotomia exploradora, a anatomia aórtica é extremamente hostil ao procedimento endovascular ou em pacientes jovens, os quais as comorbidades cardiovasculares e respiratórias estão ausentes, e assim, o acompanhamento constante e reintervenções podem ser evitadas ²⁶⁻²⁸.

Uma metanálise de 2023 que analisou 110 casos de fístula aortocaval secundário à ruptura de AAA, observou que 78% dos casos foram tratados por abordagem aberta, enquanto 22% foram por via endovascular, mostrando que a sobrevida em 30 dias foi maior nos pacientes com abordagem minimamente invasiva, porém a taxa de reintervenção também prevaleceu nesse tipo de reparo ²⁹. Entretanto, em uma revisão de literatura de 2016, 67 pacientes foram analisados, onde 26 realizaram reparo endovascular (EVAR) e 41 aberto (OR), apresentando 19% de óbitos e 50% de complicações pós-operatórias no grupo EVAR, enquanto o grupo OR obteve 12% de óbitos e 36% de complicações, mostrando que, nesse estudo, a abordagem minimamente invasiva não mostrou os benefícios teóricos citados ³⁰.

Em nossa revisão de literatura, a maioria dos casos foram realizados por via endovascular, em virtude, sobretudo dos pacientes já possuírem uma idade avançada e comorbidades cardiovasculares expressivas que aumentam os riscos de uma cirurgia aberta, entretanto em 7 casos foi preciso realizar o acompanhamento periódico e reintervenções devido a formação de endoleaks. Nos relatos que realizaram uma abordagem aberta, optou-se por essa alternativa devido a anatomia desfavorável para colocação da endoprótese ou o curto espaço de tempo entre a admissão do paciente e a necessidade de uma abordagem urgente em virtude da instabilidade hemodinâmica.

Nos casos que necessitaram de reintervenções, todos tinham realizado a abordagem por via minimamente invasiva, e, na maioria, esse processo ocorreu devido a formação de endoleaks tipo II, semelhante ao mostrado na revisão sistemática realizada por Dakis et al ²⁹. Na revisão de Orion et al., 26 abordagens endovasculares de FCA foram analisadas, o qual mostrou o vazamento interno em metade dos pacientes, com 38% deles necessitando de intervenção ³⁰. Esse vazamento pode resolver-se espontaneamente ou tornar-se persistente, causando eventual aumento do saco aneurismático e insuficiência cardíaca ¹⁸.

Atualmente, ainda não existem diretrizes disponíveis sobre as complicações após EVAR e a forma de abordagem desses vazamentos. Uma revisão realizada por Smeets et al., mostrou diferentes formas de abordagem dessa condição, mostrando que podem ser evitadas quando leva-se em consideração o tecido e estrutura da endoprótese, sendo aquelas revestidas com politetrafluoretileno menos propensas para eventos adversos ^{31,32}.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Dessa forma, a FCA deve ser diagnosticada e tratada precocemente, uma

vez que representa uma condição desafiadora e potencialmente fatal. Essa revisão teve concordância com dados descritos na literatura, mostrando que a maioria dos relatos dessa complicação ocorrem em homens, com idade mais avançada e com alguma comorbidade prévia, apresentando sinais e sintomas inespecíficos, como dor lombar ou abdominal, hematúria, insuficiência cardíaca ou renal. O método mais utilizado para diagnóstico é a angiotomografia computadorizada e, diante de uma suspeita, não se deve atrasar o diagnóstico dessa condição.

Entretanto, a abordagem dessa fístula ainda não é um consenso, necessitando de mais estudos sobre os dois tipos de cirurgias, com o intuito de criar diretrizes sobre a escolha dessas opções terapêuticas e as possíveis complicações de cada uma.

REFERÊNCIAS:

1. Torrealba JI, Vargas JF, Mertens RA, Valdes FJ, Marine LA, Bergoeing MP. Endovascular Management of a Ruptured Iliac Aneurysm With an Inferior Vena Cava Fistula. *Vasc Endovascular Surg.* 2020;54(7).
2. Sohail AH, Cohen K, Ho K, Cimaroli S, Brathwaite CEM, Shin P. Incidental aortocaval fistula in the setting of an unruptured abdominal aortic aneurysm. *J Surg Case Rep.* 2023;2023(7).
3. Delbare F, Leenknecht B, Vanhoenacker P. Aortocaval Fistula: A Rare Complication of an Infrarenal Aortic Aneurysm. *J Belg Soc Radiol.* 2023;107(1).
4. Jiao X, Zhao L, Wu Y, Chen S. Congenital aortocaval fistula combined with patent ductus arteriosus in an infant: A case report. *Interact Cardiovasc Thorac Surg.* 2022;35(6).

5. Kumar S, Mogalapalli A, Milunski MR. Chronic Aortocaval Fistula Presenting as Right Heart Failure: A Case Report and Review of Literature. *Cureus*. 2021;
6. Bitargil M, Bektas N, Omeroglu S, Koramaz I. Surgical repair of a 13-cm infrarenal abdominal aortic aneurysm: With aortocaval fistula in a 63-year-old tuba player. *Tex Heart Inst J*. 2019;46(1).
7. Beveridge CJ, Pleass HCC, Chamberlain J, Wyatt MG, Rose JDG. Aortoiliac aneurysm with arteriocaval fistula treated by a bifurcated endovascular stent-graft. *Cardiovasc Intervent Radiol*. 1998;21(3).
8. Aldahman RS, Alghadouni SA, Alharbi AS. A Rare Complication of Abdominal Aortic Aneurysm: A Case Report of Aortocaval Fistula. *Cureus*. 2023;
9. Kareem T, Ahmed MA, Nihal F, Ehsan O, Khan I. Bursting heart syndrome: A rare case of aortocaval fistula repair. *J Pak Med Assoc*. 2023;73(11).
10. McDonald M, Robinson E, Singh H. Staged triple endovascular approach for repair of aortocaval fistula secondary to ruptured abdominal aortic aneurysm. *Journal of Vascular Surgery Cases, Innovations and Techniques*. 2023;9(4).
11. Vespro V, Fusco S, Ierardi AM, Grassi V, D'Alessio I, Crespi S, et al. A rare case of paradoxical pulmonary embolism in spontaneous aortocaval fistula. *BJR|case reports*. 2021;7(3).
12. Pham R, Chou E, Breiner D, Wei J, Mandava V, Bui D. Rare case of inflammatory abdominal aortic aneurysm with an aortocaval fistula. *Radiol Case Rep*. 2024;19(1).

13. Rojas Borda F, Patiño Tinoco P, Martinez V, Contreras M. Fístula aortocava en un devastador aneurisma abdominal: reporte de caso y revisión de la literatura. *Revista Med.* 2021;29(1).
14. de Oliveira C, Schmid BP, Molinari GJDP, Guillaumon AT. Abdominal aortic aneurysms ruptured to the vena cava: A case series and literature review. *J Vasc Bras.* 2021;20.
15. Nikolaidou O, Kamperidis V, Goulimari R, Panagiotidou L, Dimitriadis S. Image of the month: Abdominal aorta aneurysm rupture in the peritoneal cavity with a two-point aortocaval fistula formation. *Clinical Medicine, Journal of the Royal College of Physicians of London.* 2021;21(2).
16. Houdek K, Moláček J, Treska V. Aorto-caval fistula-case report. *Rozhl Chir.* 2020;99(5):236–8.
17. Tasaka S, Nomura T, Shoji K, Wada N. Aortocaval Fistula Noticed Due to General Malaise. Vol. 62, *Internal Medicine.* 2023.
18. Khalil M, Almazrooa A. Endovascular aneurysm repair of aortocaval fistula presenting with lower limb edema: A case report. *Radiol Case Rep.* 2023;18(11).
19. deAlba-Aparicio M, Relaño Mesa M, Bermúdez-Ruiz M del C. Abdominal aortic aneurysm complicated with aortocaval fistula. *Medicina Intensiva (English Edition)* [Internet]. 2024 Apr; Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2173572724000791>
20. Ponnuswamy KG, Reddy PR, Vadher A, Nanda S, Ojha V, Goyal A, et al. Ruptured abdominal aortic aneurysm with aortocaval fistula and embolic IVC thrombus—a rare clinical scenario detected on CT

angiography. *Indian J Thorac Cardiovasc Surg.* 2020;36(4).

21. Greenfield S, Martin G, Malina M, Theivacumar NS. Aortocaval fistula, a potentially favourable complication of abdominal aortic aneurysm rupture in endovascular repair. *Ann R Coll Surg Engl.* 2020;102(8).
22. Singh N, Kuriakose AM, George QRA, Vaidya S. Computed tomographic diagnosis of aortocaval fistula. *South African Journal of Radiology.* 2018;22(1).
23. Ferreyra LM, Ferrer M, Migliaro G, Giménez Ruiz P, Alvarez JA, La Mura AR. Complicaciones venosas centrales asociadas al aneurisma de aorta abdominal roto. *Rev Argent Cardiol.* 2020;88(5).
24. Dabbouseh NM, Mason PJ, Patel PJ, Rossi PJ. Endovascular repair of delayed traumatic aortocaval fistula. *J Vasc Surg Cases Innov Tech.* 2019;5(4).
25. Cruz-Utrilla A, Pozo E, LaRocca G, Ferrández-Escarabajal M, Filgueiras-Rama D. Acute Coronary Syndrome Secondary to Aortocaval Fistula. *JACC Case Rep.* 2019;1(1).
26. Esmat HA, Naseri MW. Endovascular management of aortocaval fistula complicating abdominal aortic aneurysm presenting as an acute renal failure. *Annals of Medicine and Surgery.* 2021;62.
27. Dhillon B, Morrow D, Lewis M, Ali T. Abdominal Aortic Aneurysm with Aortocaval Fistula–Staged Endovascular Management. *Journal of Vascular and Interventional Radiology.* 2019;30(10).
28. Mouawad NJ, Quarrie R, Starr J. Acute Aortocaval Fistula Secondary to Chronic Type 1 B Abdominal Aortic Aneurysm Endoleak. *International Journal of Angiology.* 2020;29(1).

29. Dakis K, Nana P, Kouvelos G, Behrendt CA, Kölbel T, Giannoukas A, et al. Treatment of Aortocaval Fistula Secondary to Abdominal Aortic Aneurysm: A Systematic Review. Vol. 90, Annals of Vascular Surgery. 2023.
 30. Orion KC, Beaulieu RJ, Black JH. Aortocaval Fistula: Is Endovascular Repair the Preferred Solution? Vol. 31, Annals of Vascular Surgery. 2016.
 31. Accarino G, Benenati A, Accarino G, De Vuono F, Fornino G, Galasso G, et al. Endovascular treatment of an aortocaval fistula caused by a late type II endoleak. Journal of Vascular Surgery Cases, Innovations and Techniques. 2024;10(2).
 32. Smeets RR, Demir D, van Laanen J, Schurink GWH, Mees BME. Use of covered stent grafts as treatment of traumatic venous injury to the inferior vena cava and iliac veins: A systematic review. Vol. 9, Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders. 2021.
-

¹Hospital Geral de Fortaleza – HGF – autor

²Hospital Geral de Fortaleza – HGF – orientador

³Hospital Geral de Fortaleza – HGF – co-autor

⁴Universidade Estadual do Ceará – HGF – co-autor

⁵Unichristus – UC – co-autor

⁶Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza – SCMF – co-autor

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/
expediente](http://revistaft.com.br/expediente)

Venha fazer
parte de nosso
time de revisores

reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil